

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ (CBDC) НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ORDIC: 0009-0003-2102-6541
УДК 339.5

Номозали Хайдаров

и.о. доцента кафедры «Экономика и компьютерный инжиниринг»
института «International School of Finance Technology and Science»

Аннотация: В статье исследуется влияние цифровых валют центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения. Основное внимание уделено возможным последствиям внедрения CBDC для глобальной финансовой стабильности, международных расчетов и торговли. Рассмотрены теоретические основы, технологии внедрения, а также основные преимущества и возможные проблемы, связанные с использованием цифровых валют центральных банков.

Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков (CBDC), международная торговля, финансовые отношения, резервные валюты.

Annotatsiya: Mazkur maqolada markaziy bank raqamli valyutalarining (CBDC) xalqaro savdo va moliyaviy munosabatlariga ta'siri o'rganiladi. Asosan, CBDC'ning global moliyaviy barqarorlik, xalqaro hisob-kitoblar va savdoga tatbiq etilishining kutilayotgan oqibatlari haqida so'z yuritiladi. Markaziy banklar raqamli valyutalarining nazariy asoslari, amalga oshirish texnologiyalari, asosiy afzalliklari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: markaziy bank raqamli valyutalari (CBDC), xalqaro savdo, moliyaviy munosabatlar, zaxira valyutalari.

Abstract: The article explores the impact of Central Bank Digital Currencies (CBDC) on international trade and financial relations. Special emphasis is placed on the possible consequences of implementing CBDC for global financial stability, international settlements, and trade. The theoretical foundations, implementation technologies, as well as the main advantages and challenges related to the use of central bank digital currencies are examined.

Key words: Central Bank Digital Currencies (CBDC), international trade, financial relations, reserve currencies.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация финансовой сферы и стремительное развитие новых технологий кардинально меняют международные экономические и торговые процессы. Одним из самых значимых феноменов на глобальной арене становится введение «цифровых валют центральных банков» (CBDC), которые могут существенно повлиять на структуру международной торговли, а также на финансовые отношения между государствами. CBDC обещает повысить эффективность расчетов, ускорить межгосударственные транзакции, уменьшить операционные расходы, а также изменить роль традиционных резервных валют, таких как доллар США и евро. Цель настоящей работы заключается в оценке воздействия CBDC на международную торговлю и глобальную финансовую систему. Мы сосредоточимся на теоретических основах создания CBDC, анализе текущих проектов, а также рассмотрим возможности и вызовы, которые могут возникнуть для международной торговли и финансовых отношений. В процессе исследования будет также рассмотрен опыт стран-лидеров в области внедрения CBDC и сделаны прогнозы относительно глобальных изменений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения стало предметом активных исследований, что связано с широкими перспективами, которые CBDC открывает для глобальной экономики. Так, Джозеф Стиглиц (Stiglitz, 2021) подчеркивает, что цифровые валюты могут повысить прозрачность и безопасность международных платежей, минимизируя риски, связанные с транзакциями в традиционных фиатных валютах. По его мнению, внедрение CBDC способно сократить издержки для предприятий и улучшить экономическую эффективность на глобальном уровне. Исследования Арнольда Беккера (Beckers, 2020) акцентируют внимание на потенциале CBDC в снижении зависимости от доллара США в международных расчетах, что может изменить баланс в мировой экономике. Он утверждает, что государственные цифровые валюты могут способствовать де-долларизации экономики, предоставляя странам альтернативные способы расчетов, и тем самым укрепить их суверенитет. Исследование Гюнтера Хайнеманна (Heinemann, 2019) также подчеркивает значение CBDC в международной торговле, отмечая, что центральные банки, внедряя цифровую валюту, могут усилить контроль над валютными потоками и обеспечить большую предсказуемость платежных операций. Это особенно важно для стран с активной внешней торговлей, так как цифровые валюты обеспечивают быструю и защищенную систему трансграничных платежей. Экономист Джон Кинсела (Kinsella, 2022) анализирует роль CBDC в противодействии финансовым преступлениям, включая отмывание денег и финансирование терроризма. В своих работах он подчеркивает, что цифровые валюты могут позволить государствам более эффективно отслеживать транзакции, повышая прозрачность международных финансовых операций и создавая основу для нового уровня международного сотрудничества. По мнению Карстена Кёплера (Koepler, 2021), внедрение CBDC окажет влияние на монетарную политику, что потребует от центральных банков новых подходов к управлению валютными резервами и обеспечению стабильности международных финансовых рынков. Кёплер отмечает, что роль центральных банков в экономике может значительно измениться в условиях, когда цифровая валюта станет распространенным платежным инструментом. Эти исследования показывают, что развитие CBDC может оказать многогранное влияние на международную торговлю и финансовые отношения, обеспечивая новые механизмы для трансграничных расчетов, увеличивая контроль над денежными потоками и способствуя более предсказуемой и устойчивой мировой экономике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе данного исследования изучены различные аспекты влияния цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения с применением широко используемых научных методов анализа. Метод абстрактно-логического мышления сыграл важную роль в структурном анализе процесса внедрения CBDC и его потенциального влияния на глобальные финансовые рынки. На этапе анализа данных использовались методы наблюдения, сравнения, группировки и обобщения. Наблюдение позволило собрать эмпирические данные о текущих инициативах по внедрению CBDC в различных странах, а метод сравнения – выявить различия и сходства в подходах к регулированию цифровой валюты.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Теоретическая основа и технологии CBDC Цифровая валюта центрального банка – это электронная форма национальной валюты, которая выпущена и регулируется центральным банком. Существует два основных типа CBDC: «retail» и «wholesale». Retail CBDC предназначена для широкой публики, в то время как wholesale CBDC используется только для расчетов между финансовыми учреждениями. Наиболее известным примером реализации CBDC является проект Китая – «Цифровой юань (e-CNY)», который активно тестируется в различных регионах страны и используется для международных расчетов, в том числе с соседними странами, такими как Гонконг и ОАЭ. Китайские власти уже начали работу по интеграции цифрового юаня в глобальную финансовую инфраструктуру, что может уменьшить зависимость от доллара США в международных расчетах. Технологически CBDC могут быть реализованы на основе блокчейн-технологий или других распределенных реестров. Это гарантирует высокую степень безопасности и прозрачности, а также снижает транзакционные издержки. Однако интеграция таких технологий в существующие финансовые структуры требует значительных усилий и времени.

2. Влияние CBDC на международную торговлю Одним из основных эффектов внедрения CBDC будет снижение операционных издержек для международной торговли. Традиционные методы обмена валютами и межбанковские переводы через системы типа SWIFT часто требуют высокой комиссии и

могут занять несколько дней. Введение CBDC в международные расчеты позволяет ускорить процесс и значительно снизить стоимость транзакций. Например, в случае использования цифрового юаня для расчетов в странах Азии, включая Сингапур и Таиланд, китайские компании уже начинают проводить транзакции с минимальными затратами на обмен валют и без необходимости участия посредников. Это открывает новые возможности для расширения торговли и ускорения расчетов в реальном времени. С другой стороны, массовое распространение CBDC может привести к девальвации традиционных резервных валют, таких как доллар США. В частности, если страны, использующие CBDC, начнут проводить международные расчеты в своих цифровых валютах, это может повлиять на долларовую гегемонию в международной торговле.

3. Влияние CBDC на международные финансовые отношения Цифровые валюты центральных банков изменят не только экономику, но и политическую картину мировой финансовой системы. Введение CBDC позволит государствам более эффективно регулировать и отслеживать финансовые потоки, что может усилить контроль над международными финансовыми транзакциями. Одним из наиболее значимых вызовов является вопрос суверенитета валют. С распространением CBDC каждый центральный банк получит возможность эмитировать свою цифровую валюту, что потенциально может привести к усилению конкуренции между цифровыми валютами разных стран. Например, проект «Digital Dollar» в США и «e-Euro» в Европе создают конкуренцию китайскому цифровому юаню, что может повлиять на мировой валютный рынок и привести к снижению доминирования доллара США.

Пример: Статистический анализ влияния CBDC на международную торговлю Для иллюстрации, в 2023 году Пекинский институт финансов и экономики опубликовал исследование, в котором рассмотрены статистические данные по внедрению цифрового юаня в международных расчетах. По данным исследования, использование цифрового юаня для международной торговли в первом полугодии 2023 года увеличилось на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Эти данные подтверждают, что цифровизация валютных расчетов способствует росту объемов торговли и сокращению затрат на межбанковские переводы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие и внедрение цифровых валют центральных банков оказывает значительное влияние на международную торговлю и финансовые отношения. Введение CBDC может ускорить процессы расчетов, снизить транзакционные издержки и улучшить финансовую прозрачность, что приведет к улучшению глобальной финансовой стабильности. Однако одновременно это создает вызовы для традиционных валютных систем и институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, а также увеличивает уровень государственного контроля над финансовыми операциями. Важно, что дальнейшее внедрение CBDC требует не только технологической и финансовой подготовки, но и международной координации. Страны должны согласовывать свои позиции в области регулирования цифровых валют, чтобы избежать проблем, связанных с конкуренцией между цифровыми валютами разных стран и возможными угрозами для финансовой безопасности на глобальном уровне.

Список литературы

1. Mersch, Y. (2020). "The impact of digital currencies on monetary policy." European Central Bank, pp. 10-35.
2. Chiu, J., & Koepl, T. (2020). "A Survey of the Economics of Central Bank Digital Currency." Bank of Canada, pp. 15-42.
3. Narula, R. (2022). "Global Trade and Digital Currencies." Journal of International Economics, 55(3), pp. 120-138.
4. Zhang, S. (2021). "Digital Yuan: China's Path Toward Financial Sovereignty." China Economic Review, 31(4), pp. 45-60.
5. Peking Institute of Financial Economics. (2023). "Impact of Digital Yuan on International Trade." Research Report, pp. 5-25.
6. Stiglitz, J. (2021). "The Role of Digital Currencies in Global Financial Stability." International Finance Review, 17(2), pp. 67-82.
7. Beckers, A. (2020). "Reducing Dependence on the US Dollar with Central Bank Digital Currencies." Global Economics Journal, 24(1), pp. 10-29.
8. Heinemann, G. (2019). "Central Bank Digital Currencies and International Trade." Journal of Financial Regulation and Compliance, 32(2), pp. 88-104.
9. Kinsella, J. (2022). "CBDCs and Financial Crimes: A New Frontier in Global Financial Regulation." Journal of Financial Crime, 28(3), pp. 56-72.
10. Koepler, C. (2021). "The Impact of CBDCs on Monetary Policy and International Financial Markets." Monetary Policy Journal, 14(5), pp. 101-115.
11. Narayan, P. (2021). "CBDCs and Cross-border Payments: Implications for Global Finance." Journal of Global Finance, 9(1), pp. 40-55.
12. Blanchard, O., & Rogoff, K. (2022). "The Future of Global Currency Markets: Central Bank Digital Currencies." The Economist, pp. 75-95.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.